

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrda 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

**2024-6/1
Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2024

Bosh muharrir:

Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.

Tahrir hayati:

Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.
Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.
Abduhalimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.
Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.
Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.
Ametov Yakub Idrisovich, d.b.n., prof.
Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.
Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.
Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.
Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.
Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.
Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.
Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.
Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.
Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.
Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.n., dos.
Jumaniyozov Zoxid Otaboyevich, f.f.n., dos.
Jumanov Murat Arepbayevich, d.b.n., prof.
Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.
Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.
Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.
Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc
Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.
Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.
Qutliyev Uchqun Otoboyevich, f-m.f.d.
Lamers Jon, q/x.f.d., prof.
Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.
Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.
Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.
Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.

Pazilov Abduvayit, b.f.d., prof.
Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.
Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.
Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.
Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.
Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.
Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.
Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.
Sadullayev Azimboy, f-m.f.d., akad.
Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.
Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.
Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.
Safarov Alisher Karimdjaniyevich, b.f.d., dos.
Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.
Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.
Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.
Tojibayev Komiljon Sharobitdinovich, b.f.d., akad.
Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.
Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.
Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.
Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.
Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.
Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.
O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.
O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.
Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.
Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.
Xudayberganova Durdona Sidiqovna, f.f.d.
Xudoyberganov Oybek Ikromovich, PhD, k.i.x.

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№6/1 (115), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2024 y. – 304 b. – Bosma nashrning elektron varianti - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

MUNDARIJA
BIOLOGIYA FANLARI

Abdrahmanov T., Jabbarov Z.A., Fayzullayev O., Abdullayev Sh.Z., Shomurodova K.Sh. Orol dengizi qurigan tubida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarini kimyoviy va agrokimyoviy xossalari	6
Abdrahmanov T., Jabbarov Z.A., Fayzullayev O., Abdullayev Sh.Z., Shomurodova K.Sh. Orol dengizi qurigan tubida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarini meliorativ holati	10
Abdullaev A. N., Ubaydullayeva X. A. In vitro usuli orqali mahalliy tok (<i>Vitis vinifera</i> L.) navlarini ko'paytirishda ozuqa muhitlari va o'sish regulyatorlarining ahamiyati	14
Abdullaev A. N., Ubaydullayeva X. A. In vitro усулида кўпайтирилган ток (<i>Vitis vinifera</i> L.) навларини in vivo шароитига мослаштириш	17
Abdullayev D.A., Temirov E.E., Turbiboyev Sh.A. O'zbekiston florasidagi Eremurus M. Bieb. (<i>Asphodelaceae</i>) turkumining balandlik mintaqalari bo'yicha taqsimlanishi	21
Abdullaeva S., Gandjayeva L. <i>Pyrrhocoris apterus</i> (heteroptera, pyrrhocoridae) embrional rivojlanishiga haroratning ta'siri	27
Anvarova O.A. Determination of endemic and rare species of Nurota state reserve	30
Ashirov M.A., Hasanov Sh.B. Yangi noananaviy o'simlik – chufa (<i>Cyperus esculentus</i> L.)	33
Astankulov A.F. Qamar variatsiyalaridagi qo'zilar terisida ifodalanishi, tovlanishi, va gullarning bir tekislilik ko'rsatkichlari	38
Atajanov A.X., Abdirimov X. F., Abdullaev I.I. Xorazm viloyati qashqaldoqlar (<i>Fulica</i>) avlodiga mansub <i>Fulica atra</i> tavsifi va ekologiyasi	41
Axadov H., Axmedov Sh. Baland bo'yi golubika (<i>Vaccinium uliginosum</i>) ning O'zbekiston sharoitida vegetatsiyasi	45
Axmedova M.Sh., Abdullayeva M.R., Medetov M.J., Avazmetova I.R. Quyi Amudaryo davlat biosfera qo'riqxonasida tarqalgan ninachilar (Insecta: Odonata) tur tarkibi	48
Bektursunova M.B., Abdullaev I.I. Steatoda paykulliana va steatoda triangulosa (arachnida: araneae) o'rgimchaklarining morfologik tavsiflarini o'rganish	53
Doschanov J.S. Triticale navlarida xlorofil miqdorini o'rganish	56
Duysengaliev E.S., Juginisov T.I. Qoraqalpog'istonda yangi invaziv tur Coleoptera, Cerambycidae aedesthes Sarta (Solsky, 1871) muylovdor qong'izining bioekologiyasi	59
Ernazarov Z.M., Toshmatova Sh.R., Turdiyeva O.M. Oksidativ stress modelida kalamush jigar mitoxondriyasi yuqori o'tkazuvchan porasini biofaol moddalar bilan korreksiyalash	62
Ernazarov Z.M., Toshmatova Sh.R., Turdiyeva O.M. Qo'qon atrof hududi urug'mevali bog'lar zararkunandalari	65
Ernazarov Z.M., Toshmatova Sh.R., Turdiyeva O.M. Oksidativ stress sharoitida kalamush jigar mitoxondriyasi lipidlarni perexsli oksidlanishiga biofaol moddalar ta'siri	67
Kalikhazarova A.K., Musaev A.K., Djemuratov D.B. Suv o'tlar o'sishini kuchaytirish maqsadida hovuzlarni to'g'ridan-to'g'ri o'g'itlash usulini qo'llashning afzalliklari	70
Karshibaev J.H., Aliyeva D., Abduxoliqov F.B., Xudayberganov N.A. Dorivor burchoqdoshlarni sirdaryo sharoitida iqlimlashtirish	74
Mamadjanova M.A., Naraliev N.M., Zulunov I.T. Iqlim o'zgarishining Tetradium daniellii tarqalishiga potentsial ta'sirini bioiqlimiy modellashtirish	80
Mo'minov D.Y. Qirqquloqlar florasini O'rta Osiyoda o'rganilish tarixi	86
Najmiddinov A.N., Erkinov I.O. Euphorbia L. turkumi turlaridan ctab metodi optimizatsiyasi yordamida DNK ajratish	89
Narkizilova G.N., Turaev O.S., Boboyev S.G., Miraxmedov M.S., Kurbonov A.Y. G'o'za genotiplarida qimmatli xo'jalik belgilarning molekulyar-genetik tahlili	93
Otaboyev A.O., Abdullaev I.I. Xorazm viloyati haqiqiy tipratikanlar (Erinaceinae) kichik oilasiga mansub turlarning tavsifi va ekologiyasi	98
Romanov D.R., Abdullaev I.I. Xorazm vohasi <i>Lygaeosoma anatolicum</i> Seidenstucker, 1960 qandalasi va o'simliklar bilan munosabati	103
Sanaeva L.Sh., Safarov K.S. Jizzax viloyatida ekoturizm: resurslari, rivojlanish darajasi va istiqbollari	106
Tashmuxeimova Sh.S., Rajabov T.T., Qurbonova Z.M., Abdurofiyeva G.J. KMS asosida gidrogel sintezlash va uning mexanik xususiyatlarini o'rganish	110

UO'K 631.4

**OROL DENGIZI QURIGAN TUBIDA HOSIL BO'LGAN TUPROQ-GRUNTLARINI
KIMYOVIY VA AGROKIMYOVIY XOSSALARI***T.Abdrahmanov, q.x.f.n., prof., O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent**Z.A.Jabbarov, b.f.d., prof., O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent**O.Fayzullayev, o'qituvchi, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent**Sh.Z.Abdullayev, o'qituvchi, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent**K.Sh. Shomurodova, talaba, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent*

Annatsiya. Ushbu maqolada Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtasida hosil bo'lgan tuproq-gruntlaridan kesma tushirilib morfogenetik xususiyatlari o'rganildi va tuproq namunalari olinib laboratoriyada kimyoviy va agrokimyoviy xossa-xusiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tuproq-gruntlari, tuproq agrokimyoviy xossalari, kesma qanilligi, hudud koordinatasi, shamol eroziyasi, tuproq morfogenetikasi.

Аннотация. В данной статье изучены морфогенетические свойства почв-грунтов, сформировавшихся в точке «0» южной части сухого дна Аральского моря, а также проанализированы химические и агрохимические свойства в лабораторных условиях путем отбора проб почвы.

Ключевые слова: почва-грунты, агрохимические свойства почв, мощность разреза, координата площади, ветровая эрозия, морфогенетика почв.

Abstract. In this article, the morphogenetic properties of the soils-grunt formed at point "0" of the southern part of the dry bottom of the Aral Sea were studied, and chemical and agrochemical properties were analyzed in the laboratory by taking soil samples.

Keywords: soil-grunt, agrochemical properties of soils, section thickness, area coordinates, wind erosion, soil morphogenetics.

Kirish. Dunyo miqyosida bugungi kundagi eng yirik muammolardan biri bu ekologiyaning keskin ravishda buzulishidir. Oxirgi yillarda respublikamizda kasalliklarning yangi irqi va zararkunandalarning yangi populyatsiyalarining paydo bo'lishi, tuproq sho'rlanishining oshishi, suv tanqisligi, havo haroratining keskin ko'tarilishi va boshqa ekologik muammolarning yuzaga kelish holatlari kuzatilmogda. Bu muammolarni keltirib chiqishga sabab bo'layotgan omillardan biri bu Orol dengizining qurishi ekanligini bir qator olimlarimiz ta'kidlab o'tishgan. Yana ba'zi tadqiqotlarda, daryo oqimining qisqarishi asosan sug'orish bilan bog'liq bo'lishi natijasida Orol dengizi yuzasida sezilarli o'zgarishlar yuz bergan [6, 9, 11, 12, 15]. O'sha davrlarda daryolarning suvidan qo'shni davlatlarning foydalanishiga qaraganda, Amudaryo va Sirdaryo suvidan O'zbekiston 52%, Turkmaniston 20%, Tojikiston 11%, Qozog'iston 10% olingan suv sug'orma dehqonchilik uchun ishlatilgan [2, 3, 10, 14, 15]. Orol tubi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib brogan olimlar va O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi 2022 -ma'lumotlarida, O'zbekistonda 3,2 mln gektardan oshiqroq sug'oriladigan yerlar turli darajada sho'rlangan bo'lib, NaCl ning o'rtacha miqdori 20-40 mmni tashkil etadi. Orol dengizining qurigan va sho'rlangan xududlarining nulovoy poligonlari bu ko'rsatkichning keskin ko'tarilishi kuzatilmokda. Xususan, sho'rlangan tuproqlarning mexanik tarkibiga ko'ra og'ir, o'rta va yengil qumoqli, gumus miqdori 0,9-1,0%, azot 0,04-0,05%, karbonatlar 7,0-8,0%, gips 0,1-0,8% gacha ekanligi aniqlangan. Orol dengizining qurigan tubi xududlarini o'rganish mobaynida, qurg'oqchil, yarim botqoq, qumli va sho'rlangan tuproq tarkibi gumusga muxtoj ekanligi kuzatildi. Turli sho'rlanish sharoitlariga moslasha oladigan mikroorganizmlar o'simliklarning mineral azot hamda fitogormonlarga bo'lgan tabiiy ehtiyojini qondiradi va mineral o'g'itlarni o'simliklar to'laqonli o'zlashtirishiga yordam beradi[4, 5, 8, 20, 21].

Tadqiqot olib borilgan Orol dengizining qurigan tubida hozirgi vaqtda to'liq tuproq shakillanmagan, chunki tuproq paydo bo'lishida 6 ta omil ishtirokini hisobga olsak va 200-yilda o'rtacha 1 sm tuproq paydo bo'lishini nazarda tutsak Orolning quriganidan hozirgacha 60-yil bo'lgan deb hisoblansa, hali Orolning qurigan tubida 1 sm qatlamida ham tuproq mavjud emas. Orol

dengizining qurigan tubida hozirgi vaqtda to'liq tuproq shakllanmagan. Shuni nazarda tutib aytish lozimki, Orol dengizining qurigan tubida ilmiy, amaliy, innovatsion tadqiqotlar olib borishni rejalashtirgan olimlar va mutaxassislar har bir tekshirish olib borgan koordinata nuqtalariga individual yondoshishlari zarur [7, 16, 17, 19]. 2010 - 2018 - yillarda olib borilgan tadqiqotlarda olingan ma'lumotlarga ko'ra, Orol bo'yi hududlarida degradatsiya va sahrolanish jarayonlari ta'sirida, degumifikatsiya jarayonlari bu hududlarning sug'oriladigan va yaylov tuproqlarida turlicha sodir bo'layotganligi kuzatildi. Tadqiq etilgan jami sug'oriladigan yerlarga nisbatan 1,5% maydonlardagi tuproqlar gumus bilan o'rtachadan yuqori (1,5-2,0%), 47,0% maydonlarda o'rtacha (<1,5%) va 51,5% maydonlardagi tuproqlar kam (<1,0%) va juda kam (<0,5%) va darajada ta'minlangan [1, 2, 13, 18, 20].

Orol hududi tuproqlarini o'rganish, ularning agrokimyoviy, fizik - kimyoviy, biologik va boshqa xossalarini, gumus holatini o'rganish, tuproq sifatini baholash, saqlash, tiklash va unumdorligini oshirish ishlari bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib bormoqdalar. Orol dengizi qurigan tubida shakllangan tuproq-gruntlarining agrokimyoviy, kimyoviy va fizik-kimyoviy xossaxususiyatlarini aniqlash va tahlil qilish juda muhim hisoblanadi.

Material va metodika. Tadqiqot olib borilga hudud Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynaq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta hududidan tuproq-gruntlaridan analiz uchun tuproq namunalari olindi (1-rasm).

1-rasm. Orol dengizining qurigan tubi, "0" nuqta hududi, 2024-y

Tadqiqot hududi koordinantlarini aniqlab kesma qazildi va morfogenetik xususiyatlari yozildi. Kesma qazish jarayonida tuproq qoplami shakllanmaganligi uchun, genetik qatlamlar toliq shakllanmagan, xatto kesma shaklida qazish ham qiyin bo'ldi, bunga sabab qumlar bo'lgani uchun kesma shakli ham paydo bo'lmadi. Shunday bo'lsada, yotqizilgan, mustaxkamlanmagan qumlarga nisbatan morfologik belgilar qayd etildi.

1-jadval

Tadqiqot hududidagi kesmaning morfogenetik xususiyatlari.

0 – 10 sm	Tuproq rangi och kulrang, mexanik tarkibi qumloq, nam, strukturasi, yangi yaralmalardan o'simlik yo'q, qo'shilmalardan chig'anoqlar zang dog'lar bor, keyingi o'tishi namlik bo'yicha.
10 – 18 sm	Tuproq rangi kulrang, mexanik tarkibi qumloq, qo'shilmalardan tuz kristallari dog' shaklida, keyingi qatlamga o'tishi rangi va zichligi bo'yicha.
18 – 26 sm	Tuproq rangi jigarrang, oldingi qatlamga nisbatan yumshoq, qo'shilmalardan zang dog'lar bor, o'ta nam, tuz dog'lari ko'p, mayda chig'anoqlar, qum, keyingi qatlamga o'tishi rangi va zichligi bo'yicha.
26 – 36 sm	Tuproq rangi yashil – ko'kimtir – botqoqlik xususiyati bor, qo'shilmalardan zang dog'lar, chig'anoq qoldiqlari, mexanik tarkibi jihatidan o'rta qumoq, keyingi qatlamga o'tishi namlik bo'yicha.
36 – 50 sm	Tuproq rangi ko'k, mexanik tarkibi jihatidan o'rta qumoq, qo'shilmalardan zang tuz dog'lari bor.

Laboratoriy tadqiqotlar umumqabul qilingan uslublar bo'yicha amalga oshirilgan hisoblanib, tuproq namunalari olish va tarkibidagi N, P, K miqdorlarini aniqlash « Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых раёнах » qo'llanmasi asosida o'tkazildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta hududida shakllangan tuproq-gruntlarini kimyoviy va agrokimyoviy xossa-xususiyatlari, tuproq namunlarida bajarilgan kimyoviy tahlil ma'lumotlari asosida aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

№	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus, %	C:N	Umumiy, %			Harakatchan, mg/kg	
				Azot	Fosfor	Kaliy	P ₂ O ₅	K ₂ O
Orol dengizini qurigan tubida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarini kimyoviy va agrokimyoviy xossalari								
Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta 2-kesma								
1-kesma	0-10	0,16	7,7	0,012	0,23	0,803	8,34	174
	10-20	0,12	7,0	0,01	0,17	0,748	7,83	168
	20-30	0,08	6,6	0,007	0,13	0,712	7,57	147

Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta hududidan 2-kesmadan olingan tuproq analiz natijalarini tahlil qilsak. Unga ko'ra, yuqori (0-10sm) qatlamlarida gumus miqdori o'rtacha 0,160% gacha bo'lib, pastki tuproq profili bo'yicha ular miqdorini kamayib boradi. Kesmaning yuqori qatlamlaridan pastga ya'ni 0-30 sm da gumus miqdori o'rtacha 0,080 % gacha kamayib ketganligi qayd etildi.

Orol dengizini qurigan tubida shakllangan tuproq-gruntlarida oziqa moddalarini yalpi zahirasi tuproq profilida notekis taqsimlangan (2-rasm).

2-rasm. Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtasida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarining Gumus va umumiy NPK miqdori, 2024 y

O'rganilgan tuproq-gruntlarida umumiy azot 0,007%-0,012%, yalpi fosfor 0,13%-0,23%, umumiy kaliy 0,712%-0,803% hamda 3-kesmada umumiy azot 0,009%-0,014%, yalpi fosfor 0,15%-0,23%, umumiy kaliy 0,827%-0,937% orasida tebranib turganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu hududlarda shakllangan tuproq-gruntlaridagi C:N nisbati, harakatchan fosfor miqdori va almashinuvchi kaliy miqdorlari ham aniqlandi (3-rasm).

3-rasm. Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtasida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarining C:N nisbati, harakatchan fosfor miqdori va almashinuvchi kaliy miqdorlari, 2024 y

C:N nisbatini aniqlash gumusning azot bilan qancha miqdorda bog'langanligini va sifatini belgilaydi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra tekshirilayotgan tuproqlarda C:N nisbati ustki (0 – 10sm) da C:N 7,7 ni, (10 – 20sm) da 7,0 ni, (20 – 30sm) da esa C:N nisbati 6,6 ni tashkil qildi. Harakatchan fosfor miqdori ustki (0 – 10sm) da P₂O₅ miqdori 8,34 mg/kg ni, (10 – 20 sm da 7,83 mg/kg ni, (20 – 30sm) da esa 7,57 mg/kg ni tashkil qildi. Almashinuvchi kaliy qatlamlarda 147 mg/kg -174 mg/kg oralig'ida tebrandi.

Xulosa. Xulosa qilib ayatadigan bo'lsak, Qoraqolpog'iston Respublikasining Mo'ynaq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "O" nuqtasida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarining kimyoviy va agrokimyoviy xossalari qatlamlarda bir-biridan keskin farq qilmasligi namoyon qildi.

Izoh: Ushbu maqola FL-8323102111-R1 "Orol dengizining qurigan tubi hududida tarqalgan tuproq-gruntlarining sho'rlanganlik holati, fizik, kimyoviy va biologik xossalari ko'ra o'simliklar ekish hududlarini guruhlashning ilmiy asosini yaratish" mavzusidagi loyiha doirasida amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdrakhmanov, Abdullaev T Shokhrux, Shomurodova K (2024) Changes in the chemical, physical, and mechanical properties of soils under the influence of the drying up of the aral sea. doi: 10.5281/zenodo.11032416
2. Abdullaev, Nomozov S Urol (2024) A biochar product can enhance soil fertility during drought conditions. doi: 10.5281/zenodo.11032959
3. Abdullaev, Sayfullaeva S Sevinch (2024) Rational use of natural resources for drought relief and environmental protection and public health. doi: 10.5281/zenodo.11033257
4. A.Ismonov, A.Dusaliyev, U.Mamazhanova, Orol dengizining markaziy qismidagi qurg'oqchil tub tuproqlarning meliorativ holati // O'zbekiston Milliy Universiteti xabarleri, №3/2/1. 2022. - B. 52-55
5. Do'saliev T.A., Ismonov A.J., Mamajonovna X.O'. Orol dengizi qurigan tubi tuproq-grunt qoplamlarining mexanik tarkibi // O'zMu xabarleri. 2023. - №3/1/1. – B. 39-41.
6. Jabbarov Z, Abdrakhmanov T, Tashkuziev M, Abdurakhmonov N, Makhmadiyev S, Fayzullaev O, Nomozov U, Kenjaev Y, Abdullaev S, Yagmurova D, Abdushukurova Z, Iskhakova S, Kováčik P (2024) Cultivation of plants based on new technologies in the dry soil of the Aral Sea. E3S Web Conf 497:03008. doi: 10.1051/e3sconf/202449703008
7. Jabbarov Z, Abdrakhmanov T, Tashkuziev M, Abdurakhmonov N, Makhmadiyev S, Fayzullaev O, Nomozov U, Kenjaev Y, Abdullaev S, Yagmurova D, Abdushukurova Z, Iskhakova S, Kováčik P (2024) Cultivation of plants based on new technologies in the dry soil of the Aral Sea. E3S Web Conf 497:03008. doi: 10.1051/e3sconf/202449703008
8. Jabborov Z.A., Makhmadiyev S.Q., Zokirova F.N., Abdraxmonov T.A., Abdullaev Sh Orol dengizi qumliklarining sho'rlanish holati. O'zbekiston zamini, 2022. - №4. – B. 22-27.
9. Jabborova D, Abdrakhmanov T, Jabbarov Z, Abdullaev S, Azimov A, Mohamed I, AlHarbi M, Abu-Elsaoud A, Elkelish A (2023) Biochar improves the growth and physiological traits of alfalfa, amaranth and maize grown under salt stress. PeerJ 11:e15684. doi: 10.7717/peerj.15684
10. Li Q, Li X, Ran Y, Feng M, Nian Y, Tan M, Chen X (2021) Investigate the relationships between the Aral Sea shrinkage and the expansion of cropland and reservoir in its drainage basins between 2000 and 2020. International Journal of Digital Earth 14:661–677. doi: 10.1080/17538947.2020.1865466
11. Micklin P (2016) The future Aral Sea: hope and despair. Environ Earth Sci 75:844. doi: 10.1007/s12665-016-5614-5
12. Micklin Philip P. "Desiccation of the Aral Sea: A Water Management Disaster in the Soviet Union". 1988. Science № 241 (4870). - 1170 p
13. Qo'ziyev R.Q., Abduraxmonov N.Yu., Ramazonov B.R. Orol bo'yi hududlarining tuproq resurslari va ulardan samarali foydalanishning ilmiy asoslari. Toshkent, "Zilol-buloq" nashriyoti, 2020. – 204 b.
14. Qushimov B., Ganiev I.M., Rustamova I., Haitov B., Islam K.R. Land Degradation by Agricultural Activities in Central Asia. 2007
15. Saidova M.E. Orol bo'yi hududi sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarining ekologik-biologik holatini diagnostikasida zamonaviy yondashuvlar dissertasiya avtoreferat. – Toshkent, 2019. – B. 7-20.
16. Singh A, Behrangi A, Fisher JB, Reager JT (2018) On the Desiccation of the South Aral Sea Observed from Spaceborne Missions. Remote Sensing 10:793. doi: 10.3390/rs10050793
17. T.Abduraxmanov,Z.Jabbarov,S.Mahammadiyev,Sh.Abdullayev,F.Zokirova "Orol dengizi qurigan tubidagi qumliklarning sho'rlanish holati."//O'ZBEKISTON ZAMINI"jurnali T:,2020,N=4.-26 b
18. Xu H, Wang X, Zhang X (2016) Decreased vegetation growth in response to summer drought in Central Asia from 2000 to 2012. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 52:390–402. doi: 10.1016/j.jag.2016.07.010
19. Zokirov Sh.S., Ibragimova R.A. Orol tabiiy geografik okrugi. Toshkent "Mumtoz so'z" - 2015. – B. 61-62
20. Жаббаров З.А., Бобоев С., Нормуродова К., Махаммадиев С., Абдукаримов Ж., Абдуллаев Ш. Орол денгизининг қуриган тубида ўсимликларни ўстиришда намлиқдан самарали фойдаланган ҳолда биотехнологик ёндашувларнинг натижаси Агро кимё ҳимоя ва ўсимликлар карантини. №2, 2023. Б.46-49

UO'K 631.4

OROL DENGIZI QURIGAN TUBIDA HOSIL BO'LGAN TUPROQ-GRUNTLARINI MELIORATIV HOLATI

T.Abdrahmanov, q.x.f.n., prof., O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent

Z.A.Jabbarov, b.f.d., prof., O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent

O.Fayzullayev, o'qituvchi, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent

Sh.Z.Abdullayev, o'qituvchi, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent

K.Sh. Shomurodova, talaba, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent

Annotatsiya. Ushbu maqolada Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtasida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarining minerallashtirish miqdori aniqlangan. Unga ko'ra, tuproq-gruntlarida (0-30 sm) qatlamlarda umumiy quruq qoldiq miqdori 1,454% dan 1,678% orasida va umumiy ishqoriylik bo'yicha HCO_3 miqdori 0,063% dan 0,088% orasida tebranganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: tuproq-grunti, tuproq minerallashtirish miqdori, kesma qalinligi, maydon koordinatasi, xlor-sulfat, tuproq morfogenetikasi.

Аннотация. В данной статье определена степень минерализации почв-грунтов, образовавшихся в точке «0» южной части сухого дна Аральского моря. По нему установлено, что количество общего сухого остатка в слоях почвы (0-30 см) колеблется в пределах 1,454% и 1,678%, а количество HCO_3 в пересчете на общую щелочность - в пределах 0,063% и 0,088%.

Ключевые слова: почва-грунт, степень минерализации почвы, мощность разреза, координата площади, хлорсульфат, морфогенетика почвы.

Abstract. In this article, the amount of mineralization of soils-grunt formed at point "0" of the southern part of the dry bottom of the Aral Sea is determined. According to it, it was determined that the amount of total dry residue in the layers of the soil (0-30 cm) fluctuated between 1.454% and 1.678%, and the amount of HCO_3 in terms of total alkalinity fluctuated between 0.063% and 0.088%.

Keywords: soil-grunt, amount of soil mineralization, section thickness, area coordinate, chlorine-sulphate, soil morphogenetics.

Kirish. Tuproq tarkibidagi tuzlar miqdorini aniqlash orqali turli daraja va tipdagi tuzlar miqdorini bilish muhim hisoblanadi. Ma'lumki Orol dengizi tubi tuproq-gruntlarida tuzlarning to'planishi va sho'rlanish miqdorining oshishida asosiy sabablardan biri Orol dengiziga oqib kelib quyiladigan Amudaryo suvlari hisoblanadi. O'tgan asr davomida yerlarni kengaytirish va sho'rlangan tuproqlar holatini yaxshilash maqsadida sho'r yuvish, drenaj va kallektor zovurlar qazish ishlari jadallik bilan olib borilgan. Buning natijasida juda ko'plab yerlar o'zlashtirilgan. Ammo, suvda erigan turli xildagi tuzlarning katta miqdori sho'r yuvish orqali zovurlarga ajralib chiqqan va mana shu suvlar to'g'ridan to'g'ri Amudaryoga qo'shib yuborilgan. Bu jarayon uzoq yillar qaytarilishi oqibatida daryo suvi sho'rlanib tarkibida suvda erigan tuzlar miqdori oshib boravergan. Orol dengiziga qo'shilib turgan suvlarning 80-90 % Amudaryo suvlarini tashkil qilgan. Bu esa o'z navbatida Orol dengizining vaqtlar o'tib sekinlik bilan tuzlar ko'payishiga sabab bo'lgan. Orol dengizining vaqtlar o'tishi bilan dengiz suvining ortga chekinishi natijasida suv ostidagi ko'plab zararli moddalar yer ustiga chiqib qolgan. Shu jumladan, turli miqdordagi tuzlar ham yuzaga chiqib qolgan. Ko'plab adabiyotlardan ma'lumki Amudaryo deltasida tuzlar tarkibining ko'p qismini xlorid sulfatli tuzlar hosil qiladi [4, 6, 11]. O.K. Komilov ma'lumotlariga ko'ra, Amudaryoning quyi oqimi hududi (Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati) sug'oriladigan yerlarida kuchli minerallashtirish yeri osti suvlarining ko'tarilishi natijasida qishloq xo'jaligi, sanoat inshootlari katta zarar ko'rmoqda. Tuproq degradatsiyasi jarayonlari kuchaygan, sho'rlanish ta'sirida yerlarni dastlabki tabiiy sifati yo'qolgan. 1985 yildan boshlab Amudaryo suvining mineralizatsiyasi keskin, yani o'rtacha yillik miyordan 2,3 baravar, ayrim oylarda 3 barobar oshgan, tabiiyki sug'orish suvlari bilan dalalarga kelib tushayotgan tuzlar miqdori ham shunchaga ko'paygan, ularning meliorativ sifati pasaygan. Amudaryo suvlarining tuzlarning gipotetik tarkibida o'simliklar uchun havfli va zaharli hisoblangan natriy xlor tuzi keskin

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

**№6/1 (115)
2024 y., iyun**

O‘zbekcha matn muharriri:
Ruscha matn muharriri:
Inglizcha matn muharriri:
Musahhih:
Texnik muharrir:

Ro‘zmetov Dilshod
Hasanov Shodlik
Xamrayev Nurbek, Lamers Jon
O‘rozboyev Abdulla
Shomurodov Jur‘at

“Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi” O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi Xorazm viloyat boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tgan. Guvoxnoma № 13-023

Terishga berildi: 06.06.2024
Bosishga ruxsat etildi: 14.06.2024.
Qog‘oz bichimi: 60x84 1/8. Adadi 70.
Hajmi 17.0 b.t. Buyurtma: № 6-T

Xorazm Ma‘mun akademiyasi noshirlik bo‘limi
220900, Xiva, Markaz-1
Tel/faks: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18